

OLIV TALIM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA BILIM VA MALAKANI BAHOLASHNING O‘RNI

Qurbonmurodov Shohrux¹, Dotsent, Nazokat Muzafforova²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali talabasi

qurbonmurodovshohrux59@gmail.com

²Toshkent tibbiyot akademiyasi Termiz filiali

hilolanazokat2010@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17334967>

Anotatsiya. Ushbu ilmiy tadqiqot mohiyati shundan iboratki oliy ta’lim sohasida talabalar bilimi va o’qituvchilar malakasini baholash mezonlari qanday darajada shakllanganligi, va mana shu mezonlar asosida baxolash jarayonining shafof tarzda o’tkazilishi, va undagi kamchiliklar. Talabalar bilimni baholash orqali beriladigan rag’batlar. O’qituvchilar malakasini baholash mazmuni. O’qituvchilar malakasini baholash orqali talabalar bilim salohiyatini oshirish.

Kalit so‘zlar: Hemis tizimi, joriy nazorat, yakuniy nazorat, amaliyot imtihonlari, fan olimpiadalari, chet tili sertifikati, yakuniy davlat attestatsiyasi, kitobxonlik salohiyati. Rector stependiyasi, davlat grantini taqsimoti.

Asosiy qism: oliy talim muassasalarida baholash mezonlar quydagicha talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimni amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 5 (a’lo) baho; talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimni amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 4 (yaxshi) baho; talaba olgan bilimni amalda qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatni tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda — 3 (qoniqarli) baho dep baholanadi. Endi bu baholar uquv yili davomida joriy nazorat, mustaqil ta’lim, oraliq imtihonlari, va yakuniy imtihon baholarining umumiy sarhisobi sanaladi. bu mezonlarning har biri 100 ballik tizimda baholanadi (Toshkent tibbiyot akademiyasi va unig filiallari misolida kurib chiqildi.) joriy nazorat umumiy 100 balldan 60% i, mustaqil talim 100 balldan 10%i, yakuniy nazorat esa 100 balldan 30%i olinadi yakuniy nazorat mavjud emas (pediateriya fakulteti uchun).

Baxolash tizimining shafofligi: ko‘pgina oliy ta’lim muassasalarida shafoflikning buzilishini yani korrupsionni holatlar bulishi mumkin. Davlatimiz rahbari Murojaatnomada o‘qishga kirishda korrupsiyaga barham berilganini, ammo oliy ta’lim muassasalari ichidagi korrupsiya hali ham saqlanib qolayotganini urg‘ulab, unga qarshi muttasil va tizimli kurashish zarurligini ta’kidladi. Bu murojotnomadan so‘ng Yakuniy nazorat va baholashni maxsus tashkil etilgan «Talabalar bilimni baholash» bo‘limi boshqaradigan, nazorat savollarining variantlari ham shu yerda tuziladigan bo‘ldi. Bu jarayondagi shaffoflik shu darajadagi, talabalar yakuniy imtihonni fakultet o‘qituvchilarining ishtirokisiz, talabalar bilimni baholash bo‘limi xodimlari nazorati hamda maxsus kameralar kuzatuv ostida topshiradi. Yozma ishlar boshqa OTMga yuborilib, bevosita ularning professor-o‘qituvchilari tomonidan xolis baholanadi. Bu borada respublikamizning 10 dan ortiq OTMlari bilan shartnoma imzolangan. Sa’y-harakatlar qisqa

fursatda o‘z samarasini bera boshladi. Hukumatimiz tomonidan oliy ta‘lim muassasalari professor-o‘qituvchilariga ko‘rsatilgan g‘amxo‘rlik, xususan, ish haqining sezilarli oshgani ham bunga o‘z ta‘sirini o‘tkazdi. Lekin shuni takidlash keraki bu bilan oliy ta‘limdagi korrupsionni holatlar haligacha tuxtaganicha yuq, ko‘pchilik universitetlarda yakuniy nazorat imtihonlari o‘qituvchilar tomonidan og‘zaki olinadi bu esa uz navbatida korrupsiya holatini cheklolmaydi. Joriy nazorat va mustaqil ta‘limni baholashda ham korrupsionni holatlar aniqlanmoqda, xususan “Academic Corruption in National Higher Education Institutions in Uzbekistan” nomli tadqiqotda 4 davlat OTMlarida 302 nafar bakalavr, 73 nafar professor-o‘qituvchilar bilan so‘rov o‘tkazilgan. Tadqiqot natijasida, talabalar-o‘qituvchilar munosabatlari va baholash jarayonlarida nazoratsizlik, shaffoflik yetishmasligi korrupsion xolatlar paydo bo‘lishiga olib kelayotgani aniqlangan. Yaqin 5 yil Ichida hemis tizimi juda kup qulayliklar va eng asosiysi shaffoflikni ta‘minladi, qog‘ozbozlikdan qutilish imkoniyatini berdi.

Talabalar bilimni rag‘batlantirish talabalarning bilimni baxolash orqali rektor stependiyasi va granti, tibbiyot yunalishlari uchun “IBN SINO NOMIDAGI DAVLAT STEPENDIYASI”, barcha oliy ta‘lim talabalari uchun prezident granti va stependiyalari va hozirgi kunda 13 ta davlat stipendiyalari mavjud. Va prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2024-2025 o‘quv yili uchun ta‘lim grantini faqat bir o‘quv yili uchun ya‘ni ta‘lim granti 4 yil uchun ema har o‘uv yili uchun qayta taqsimlashi to‘g‘risidagi qarori talabalar uchun juda katta imkoniyat hisoblanadi, va bu qonun kupchilik kontrakda o‘qiyotgan talabalar uchun imkoniyat yaratish, bilimni mustaxkamlash yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlashga qaratilgan. Bunda grantlarni qayta taqsimlash quyidagi mezonlar orqali amalga oshiriladi o‘quv yili davomida fanlarning uzlashgtirish kursatkichi 100 balldan 80%, ijtimoi faollik 100 balldan 20% ni tashkil etadi. Yuqorida aytib utilgan 13 ta davlat stipendiyalari va granti uchun ham fanlarning barchasini a‘lo ya‘ni 5 bahoga yopgan va het tili sertifikati mavjud va ijtimoi faol talabalarga beriladi. Demak yuqoridagi rag‘batlar talabalar bilimni baholash orqali ularga taqdim etiladi.

O‘qituvchilar malakasini baholash .

Baholashning maqsadi

O‘qituvchining kasbiy bilim, ko‘nikma va kompetensiyalarini aniqlash.

Ta‘lim jarayonida zamonaviy metodlardan foydalanish darajasini o‘lchash.

O‘qituvchining o‘quvchi natijalariga qo‘shgan hissasini baholash.

Malaka oshirish kurslariga ehtiyojni aniqlash.

Test sinovlari (nazariy bilim darajasini aniqlash uchun)

Baholash usullari

Kuzatuv (dars jarayonini tahlil qilish)

Portfolio tahlili (o‘qituvchining yutuqlari, loyihalari, dars ishlanmalari)

So‘rovnoma va intervyu (pedagogik fikrlashni baholash)

O‘quvchilar natijalariga ko‘ra tahlil (bilim o‘sishi dinamikasi).

Natijalar asosida

Baholash yakunida: O‘qituvchiga malaka toifasi (birinchi, ikkinchi, oliy) beriladi; Rivojlanish yo‘nalishlari aniqlanadi; Malaka oshirish kurslari, ustoz-shogird tizimi yoki sertifikatlash tavsifa qilinadi.

Oqituvchilarni malakasini baholash orqali ularga toifa beriladi bu esa ularga yuqori maosh, rivojlanish imkoniyatini beradi. Oliy ta‘limda sohasida asosan magstraturani bitirgan o‘qituvchilar ishlashadi lekin baklavr diplomi bulgan o‘qituvchilar ham yuq emas ular har yili malaka oshirish va malaka oshirish jarayoni ohirida imtihon topshiriladi imtihonni yaxshi

topshirgan o‘qituvchilargina oliy ta’limda ishlay oladi, bu nima uchun kerak degan savolga o‘qituvchini malakasi yetarli bulsagina ta’lim sohasida sifat buladi.

Hulosa hulosa qilib aytganda oliy ta’limni rivojlantirishda bilim va malakani baholash katta urin tutadi.iqtidorli yoshlarni saralab olishda katta ahamiyatga ega. Oliy ta’limda sifat va salohiyatini oshirish uchun bilim va malakani baholash tizimini shaffofligini ta’minlash korrupsiyaga qarshi kurashda birinchi navbatda uzimiz kurashishimiz kerak. Baholash tizimini elektronlashtirishni kengroq tadbiiq etish orqali sezilarli darajada uzgarishlar mavjud.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3775-son qarori (2018-yil 27-iyun). “*Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.*”
2. Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. “*Oliy ta’limda sifatni baholash va nazorat qilish bo‘yicha metodik qo‘llanma.*” (Toshkent, 2023)
3. Tursunov, S., & Abdurahmonova, M. (2021). “*Oliy ta’limda baholashning innovatsion texnologiyalari.*” — Toshkent: TDPU nashriyoti. — Zamonaviy baholash shakllari: test, portfolio, kredit tizimi tahlili.
4. Rasulova, G. (2020). “*Talabalarning bilim va kompetensiyalarini baholashning zamonaviy yondashuvlari.*” — “Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar” jurnali.
5. Oliy ta’limi fan va innovatsiyalar vazirligi. “*Oliy ta’limda sifatni baholash va nazorat qilish bo‘yicha metodik qo‘llanma.*” (Toshkent, 2023)